

Результаты применения биостимулятора Фитогеникс на картофеле

А.Е. Еремеев, младший научный сотрудник

Д.А. Антонов, младший научный сотрудник

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО

РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. В лесостепной зоне Челябинской области применение биостимулятора Фитогеникс подавляло развитие возбудителей ризоктониоза и фитофтороза. Наибольший эффект отмечался при комбинированном способе применения, где распространенность ризоктониоза снижалась в 2,04 раза, фитофтороза – в 1,82 раза по сравнению с контролем, а степень их развития в 3,41 и 1,54 раза соответственно. Кроме того, зафиксировано достоверное повышение урожая клубней в вариантах предпосадочной обработкой картофеля (на 3,13 т/га) и фолиарного применения препарата (на 3,22 т/га). По фитосанитарному эффекту применение препарата Фитогеникс в условиях 2021 года не уступало, а по экономической эффективности значительно превосходило вариант химической защиты картофеля. Окупаемость затрат на применение биостимулятора Фитогеникс в 2,0–6,5 раз выше, чем на применение химических препаратов.

Ключевые слова: Фитогеникс, защитно-стимулирующий препарат, картофель, урожайность, фитофтороз, ризоктониоз.

The results of the application of the Phytogenix biostimulator on potatoes

A.E. Eremeev, junior researcher

D.A. Antonov, junior researcher

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary. In the forest-steppe zone of the Chelyabinsk region, the use of the Phytogenix biostimulant suppressed the development of causative agents of

rhizoctoniosis and late blight. The greatest effect was noted in the combined method of application, where the prevalence of rhizoctoniosis decreased by 2.04 times, late blight – by 1.82 times compared with the control, and the degree of their development by 3.41 and 1.54 times, respectively. In addition, a significant increase in the yield of tubers was recorded in the variants of pre-planting treatment of potatoes (by 3.13 t/ha) and foliar application of the drug (by 3.22 t/ha). In terms of phytosanitary effect, the use of the Phytogenix preparation in the conditions of 2021 was not inferior, and in terms of economic efficiency it significantly exceeded the option of chemical protection of potatoes. The cost recovery for the use of Phytogenix biostimulator is 2.0–6.5 times higher than for the use of chemicals.

Key words: Phitogenix, protective and stimulating drug, potatoes, yield, late blight, rhizoctonia.

Переход к высокопродуктивному и экологически чистому аграрному производству на основе повышения почвенного плодородия [1-5] и научно-обоснованного применения удобрений [6-7] и средств защиты растений [8-11] является одной из приоритетных задач научно-технологического развития РФ. Важнейшей составной частью при её решении является разработка и внедрение систем интегрированной защиты растений, основанных на использовании агротехнических методов сдерживания возбудителей болезней, вредителей и сорняков в пределах экономического порога вредоносности и рационального применения пестицидов, средств биологической защиты и регуляторов роста и развития растений [12-18].

В системах защиты картофеля важное место отводится использованию биостимуляторов, способных усиливать естественные защитные реакции растений к неблагоприятным условиям среды и фитопатогенам [19]. В этом аспекте уникальным является препарат Фитогеникс на основе эфирных масел (кунжут, розмарин, гвоздичное дерево, тимьян обыкновенный и др.), обладающий одновременно обладает инсектицидными, бактерицидными, фунгицидными и противовирусными свойствами, а как следствие имеющий широкий спектр применения. Механизм защитного действия препарата подробно описан [20]. Его применение является составной частью интегрированной системы защиты

при возделывании картофеля в промышленном [21] и любительском картофелеводстве Челябинской области [22-23].

Цель исследований – изучить влияние способов использования препарата Фитогеникс на фитосанитарное состояние и продуктивность картофеля в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Методика исследований. Исследования проведены методом полевого опыта в условиях вегетационного периода 2021 года на базе ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Объектом исследований служили растения картофеля среднераннего сорта Захар.

Схема опыта: 1. Без обработки (контроль); 2. Обработка клубней перед посадкой (0,1 л/т); 3. Обработка растений в период бутонизации (0,3 л/га); 4. Комбинированная обработка: клубней (0,1 л/т) и обработка растений (0,3 л/га); 5. Химическая защита картофеля.

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый, содержит гумуса 5,2 %, характеризуется среднекислой реакцией солевой вытяжки (рН = 4,64), низким содержанием подвижного фосфора (42,3 мг/кг) и средним содержанием обменного калия (119,8 мг/кг).

Картофель выращивали в четырехпольном зернопропашном севообороте после чистого черного пара. Посадку провели 17 мая 2021 г. клубнями 30-50 г. Схема посадки 75x27 см. Глубина посадки 6-8 см. Минеральные удобрения вносили весной под предпосадочную обработку почвы. Уборка 9 сентября. Учет урожая весовой. Площадь делянки – 27 м². Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Повторность опыта 4-кратная.

Вегетационный период 2021 г. оказался засушливым (ГТК = 0,39). Сумма осадков в мае составила 20 %, в июне – 60 %, в июле – 50 %, в августе – 10 % от многолетней нормы и в целом за вегетацию составила 94,2 мм. Температура воздуха в мае была на 5,4°С, в июне – на 1,3°С, в июле – на 0,5°С, в августе – на 3,6°С выше обычного.

Результаты исследований. Предпосадочная обработка клубней препаратом Фитогеникс подавляла развитие возбудителя ризоктониоза (*Rhizoctonia*

solani) и фитофтороза (*Phytophthora infestans*) в течение вегетации. Распространенность ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили стеблей при этом снижалась в 1,66 раза, степень развития болезни – в 2,02 раза по сравнению с контролем; фитофтороза – в 1,37 и 1,45 раза соответственно (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распространенность фитофтороза на растениях и ризоктониоза в форме сухой гнили на стеблях картофеля в условиях 2021 года, % (НСР₀₅ для фитофтороза 3,0%, для ризоктониоза 3,3%)

Фолиарная обработка растений препаратом Фитогеникс снижала распространенность ризоктониоза на стеблях картофеля на 37,0 %, но не оказывало существенного влияния на степень развития болезни (снижение на 16,5 %). Распространенность *Phytophthora infestans* при этом снижалась в 1,69 раза, а степень развития болезни в 1,54 раза по отношению к контролю.

Наибольший эффект обеспечивало комбинированное применение препарата. Распространение ризоктониоза в форме сухой язвенной гнили стеблей снижалась в 2,04 раза, а степень развития болезни – в 3,41 раза по сравнению с контролем; фитофтороза – в 1,81 и 2,23 раза соответственно. Этот вариант по эффективности подавления возбудителей ризоктониоза и фитофтороза не уступал варианту химической защиты картофеля – протравливание клубней во

время посадки фунгицидом Бенорад (0,5 кг/т) и инсектицидом Имидор Про (0,2 л/т), в сочетании с обработкой растений фунгицидом Ридомил Голд (2,5 кг/га).

В 2021 г. колорадский жук (*Leptinotarsa decemlineata* Say) на делянках опыта не встречался. Поэтому оценить эффективность препарата в борьбе с ним не представилось возможности.

Оказывая положительное влияние на фитосанитарное состояние посадок, препарат Фитогеникс способствовал повышению продуктивности картофеля. В условиях 2021 г. обработка семенного материала биостимулятором Фитогеникс повышала продуктивность картофеля сорта Захар в среднем на 3,13 т/га (24,0 %), фолиарное использование – на 3,22 т/га (24,7 %). Для сравнения вариант химической защиты увеличивал урожайность картофеля на 2,82 т/га или 21,6 % по отношению к контролю (таблица 1).

Таблица 1 – Влияние препарата Фитогеникс на урожайность и качество клубней картофеля (2021 г.)

Вариант опыта	Урожайность, т/га	Товарность урожая, %	Крахмал, %	Нитраты, мг/кг
Контроль (б/о)	13,03	85,7	19,84	14,7
Обработка клубней (0,1 л/т)	16,16	87,3	20,07	14,6
Обработка растений (0,3 л/га)	16,25	93,3	19,49	16,7
Обработка клубней и растений	15,02	82,5	20,03	20,7
Химическая защита	15,85	90,8	18,79	10,4
НСР ₀₅	1,40	3,5	0,53	2,8

Комбинированное применение препарата Фитогеникс в условиях засухи 2021 г. не обеспечила дополнительного эффекта. Повышение урожайности по сравнению с контролем составило 1,99 т/га или 15,3 %.

Отмечено достоверное повышение товарности клубней (на 7,6 %) в варианте фолиарного использования препарата Фитогеникс.

Биохимический состав клубней картофеля при использовании биостимулятора Фитогеникс изменялся не существенно.

Расчет экономической эффективности производства картофеля в 2021 году (цена реализации картофеля – 20 руб./кг, стоимость препарата Фитогеникс 6500 руб./л) показал, что окупаемость дополнительных затрат на использование

биостимулятора Фитогеникс для обработки семенных клубней составила 30,1 руб., для фолитарной обработки растений – 31,0 руб. на 1 рубль затрат. Это оказалось в 6,4-6,6 раза выше, чем в варианте химической защиты картофеля (таблица 2).

Таблица 2 – Экономическая эффективность применения препарата Фитогеникс в условиях 2021 года

Варианты опыта	Прибавка урожая (ПУ), т/га	Стоимость прибавки, тыс. руб.	Затраты на защиту, тыс. руб.	Окупаемость системы защиты ПУ, руб./руб.
Контроль (б/о)	–	–	–	–
Обработка клубней (0,1 л/т)	3,13	62,6	2,080	30,1
Обработка растений (0,3 л/га)	3,22	64,4	2,080	31,0
Обработка клубней и растений	1,99	39,8	4,160	9,7
Химическая защита	2,82	56,4	12,062	4,7

Комбинированное применение препарата Фитогеникс в условиях 2021 года обеспечивало наименьшую прибавку урожая по сравнению с контролем (1,99 т/га), вследствие чего окупаемость затрат на применение препарата составила 9,7 руб./руб. затрат, что было вдвое выше, чем в варианте химической защиты (4,7 руб./руб.).

Заключение. 1. В условиях засухи 2021 г. применение препарата Фитогеникс подавляло развитие возбудителей ризоктониоза и фитофтороза в течение вегетации. Наибольший эффект отмечался при комбинированном способе применения, где распространенность ризоктониоза снижалась в 2,04 раза, фитофтороза – в 1,82 раза по сравнению с контролем, а степень развития этих болезней в 3,41 и 1,54 раза соответственно.

2. Улучшая фитосанитарное состояние картофеля, применение препарата Фитогеникс способствовало повышению урожайности клубней: при обработке посадочного материала – на 3,13 т/га, при фолитарном применении – на 3,22 т/га. По эффективности применение препарата Фитогеникс не уступало варианту химической защиты картофеля. Комбинированное применение препарата для обработки семенных клубней и вегетирующих растений в условиях 2021 г. дополнительного повышения урожайности не обеспечивало.

3. Применение биостимулятора Фитогеникс для защиты картофеля – высокоэффективный в экономическом отношении прием. Окупаемость затрат на его использование выручкой от прибавки урожая составляла в пределах от 9,7 до 31,0 руб. на 1 рубль затрат, что было в 2,0–6,5 раз выше, чем в варианте химической защиты картофеля.

Литература

1. **Glinushkin A.P., Sviridova L.L., Sycheva I.I., Grishina E.V., Sevostyanov M.A.** Composite soils – the basis for sustainable agricultural development // Journal of Physics: Conference Series. 6 th Interdisciplinary Scientific Forum with International Participation "New materials and advanced technologies" (NMAT 2020). Bristol, UK, 2021. P. 012082. DOI: 10.1088/1742-6596/1942/1/012082

2. **Chevichelov V.A.** Ecology and agrarian civilization // Экономика и предпринимательство. 2008. № 2 (3). С. 72-82.

3. **Loshakov V.G.** The green manure as a factor of agriculture biologization and nature-similar Agrotechnology // Biogeosystem Technique. 2015. № 4 (6). P. 374-395. DOI: 10.13187/bgt.2015.6.374

4. **Shafeeva E., Komissarov A., Ishbulatov M., Davletshin F., Safin K.** Cattle manure disposal on potato growing fields in conditions of the southern forest-steppe of the Bashkortostan Republic // Polish Journal of Environmental Studies. 2021. Vol. 30. № 5. С. 4195-4203. DOI: 10.15244/pjoes/127914

5. **Зезин Н.Н., Постников П.А., Намятов М.А.** Баланс гумуса в полевых севооборотах // Пермский аграрный вестник. 2019. № 2 (26). С. 57-64.

6. **Кирюшин В.И.** Минеральные удобрения как ключевой фактор развития сельского хозяйства и оптимизации природопользования // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 3. С. 19-25.

7. Курбатов А.С. Экологические аспекты модернизации сельскохозяйственного производства в России // Агропродовольственная политика России. 2015. № 2 (38). С. 30-34.

8. **Gorobets S., Gorobets O., Sharay I., Yevzhyk L.** The influence of artificial and biogenic magnetic nanoparticles on the metabolism of fungi // Functional Materials. 2021. Vol. 28. № 2. С. 315-322. DOI: 10.15407/FM28.02.315

9. **Udalova E.Yu., Zamyatin S.A., Maksutkin S.A.** Productivity and quality of potato tubers depending on protective measures // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering. Krasnoyarsk, Russian Federation, 2021. С. 12199. DOI: 10.1088/1755-1315/848/1/012199

10. **Shpanev A.M., Smuk V.V.** The role of abiotic and anthropogenic factors in the development of alternaria leaf spot on potato plantings in the north-west of Russia // BIO Web of conferences. International Scientific and Practical Conference “Vavilov Readings-2021” (VVRD 2021). 2022. P. 02015.

11. **Vasin V.G., Saniev R.N., Vasin A.V., Prosandeev N.A., Burunov A.N.** Influence of modern preparations on soybean crop productivity in the conditions of forest steppe of the middle Volga region // BIO Web of conferences. International Scientific-Practical Conference “Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources” (FIES 2020). 2020. С. 00130.

12. **Panfilov A.E., Zezin N.N., Kazakova N.I., Namyatov M.A.** Adaptive approach in maize breeding for the Urals region // International Journal of Biology and Biomedical Engineering. 2020. V. 14. С. 55-62. DOI: 10.46300/91011.2020.14.9

13. **Пусенкова Л.И., Максимов И.В., Марданшин И.С.** Эффективность природных регуляторов роста в активации продукционного процесса и устойчивости к болезням растений картофеля // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 8. С. 31-33.

14. **Замалиева Ф.Ф., Тагиров М.Ш.** Экологизация производства картофеля в Татарстане // Агропродовольственная политика России. 2014. № 6 (30). С. 15-18.

15. **Vasilyev A.A., Gorbunov A.K., Glaz N.V., Ufimtseva L.V.** Influence of planting time on photosynthetic activity and potato yield // Research on Crops. 2021. Vol. 22. № special issue. С. 5-8. DOI: 10.31830/2348-7542.2021.002

16. **Shanina E.P., Likhodeyevsky G.A.** Evaluation of interspecific potato breeding material with a complex of genes of immunity to potato virus Y using molecular markers // Agronomy Research. 2021. T. 19. № 1. С. 224-231.

17. **Mushinskiy A.A., Aminova E.V., Saudabaeva A.Z.H., Dranaya E.V., Vasiliev A.A.** Morbidity of different potato (*Solanum tuberosum*) varieties caused by *Streptomyces scabies* and *Fusarium oxysporum* in irrigated conditions of the Orenburg region // Research on Crops. 2021. Vol. 22. № special issue. С. 42-48.

18. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Формирование планируемых урожаев картофеля в зависимости от протравливания семенного материала и сроков посадки // Агрехимический вестник. 2021. № 4. С. 35-40. DOI: 10.24412/1029-2551-2021-4-007

19. **Молявко А.А., Свист В.Н., Зейрук В.Н., Борисова Н.П., Марухленко А.В.** Фунгициды и регуляторы роста при возделывании и хранении картофеля // Защита и карантин растений. 2009. № 11. С. 29-30.

20. **Еремеев А.Е., Антонов Д.А., Васильев А.А.** Органический биопрепарат “Фито-Л” // 90 лет на службе агропромышленного комплекса Урала: Сб. тр. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2021. С. 197-205.

21. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П., Глаз Н.В., Уфимцева Л.В., Нохрин Д.Ю., Горбунов А., Дергилева Т.Т., Гасымов Ф.М., Путятин В.И., Антонов Д.А., Еремеев А.Е.** Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области. Челябинск, 2020. 163 с.

22. **Васильев А.А.** Картофель: монография /под ред. Н.В. Глаз. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. 219 с.

23. **Глаз Н.В., Гасымов Ф.М.О., Уфимцева Л.В., Дергилева Т.Т., Дергилев В.П., Гордеев О.В., Нохрин Д.Ю., Горбунов А.К., Путятин В.И., Давыдова Н.А., Кутенева И.Е., Выползов М.А.** Программа стратегического развития Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН на 2021–2030 годы. – Челябинск, 2021. – 92 с.